

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

*Πρακτικά
Συνεδρίου*
ΤΟΜΟΣ Α

Πλήρη Άρθρα (Full papers)

ISBN: 978-618-82197-6-2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

**3^ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

Λάρισα, 13 – 15 Οκτωβρίου, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πλήρη άρθρα (Full papers)

*Επιμέλεια Πρακτικών: Χαρίλαος Τσιγουρίδης – Ε.ΔΙ..Π Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Κολοκοτρώνης - Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Δημήτριος Λιόβας- Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Μπατσίλα Μαριάνθη – Σχολική Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος- Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Ασημίνα Κοντογεωργίου - Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ
Ηλίας Λιάκος Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Ζήσης Καρασίμος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής*

ISBN: 978-618-82197-6-2 (τόμος Α΄)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το συνέδριο διοργάνωσε η **Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)** σε συνεργασία με το **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας** (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε., Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας), το **Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας** (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ), το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής δράσης "**Teachers 4 Europe**", πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του **Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας - Γαλλική Πρεσβεία** στην Ελλάδα και είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την **UNESCO** καθώς και του **Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων**.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων.

Επιστημονική Επιτροπή

Steve Wheeler, Associate Professor, Plymouth University, UK

Αλμπάνης Τίμος, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Solent (Southampton, UK)

Βαβουγιός Διονύσης, Καθηγητής ΠΤΕΑ Παν/μίου Θεσσαλίας

Βελησσαρίου Ευστάθιος, Καθηγητής Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Βλάχος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Βραχνάκης Μιχάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γρίβα Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Δαλάκης Αντώνιος, Διδάσκων Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης

Δαρόπουλος Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας, ΠΕ70

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04

Θεοφανέλλης Τιμολέων, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

Κολοκοτρώνης Δημήτρης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Κομνηνού Ιωάννα, Δρ. Θεολογίας, 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωτούλας Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Καρδίτσας, ΠΕ70

Λαμπροπούλου Νίκη, Δρ. Διαδικτυακής Συνεργατικής Δημιουργικότητας & Μάθησης, Εκπ/κός ΠΕ70, Επισκέπτρια Ερευνήτρια Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής London South Bank University

Λαπούσης Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11

Μαγγόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτ. Παν/μίου Κρήτης

Μάτος Αναστάσιος, 1ο ΣΔΕ Λάρισας, ΠΕ02

Μπατσιλά Μαριάνθη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Μπεαζίδου Ελευθερία, Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, ΠΕ60, 31ης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μπελιάς Δημήτριος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μπλάνας Γεώργιος, Καθηγητής, Διευθυντής Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας

Μπότσογλου Καφένια, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΕΑ Παν/μίου Θεσσαλίας

Νίκου Δώρα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05

Νιφλή Αρτεμισία-Φοίβη, MSc, PhD, Κύρια Ερευνήτρια, Βασικές Βιοεπιστήμες, ΚΤΕ Θεσσαλίας, Λάρισα

Ντάμπλιας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Θεσσαλίας

Ντίνας Κώστας, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Παπαδημητρίου Άρτεμις, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας, ΠΕ60

Παπαϊωάννου Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα, Σχολική Σύμβουλος

Τζιβινίκου Σωτηρία, Επίκ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ε.Α. Παν. Θεσσαλίας

Τσιάμαλος Ηρακλής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02

Τσιχουρίδης Χαρίλαος, Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Ε.Α. Παν. Θεσσαλίας

Φραγκούλης Αντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06

Χατζηπαντελή Αθανασία, Σχολική Σύμβουλος Μαγνησίας, ΠΕ11

Χρηστίδου Βασιλεία, Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν/μίου Θεσσαλίας

Χρονάκη Άννα, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας

Περιεχόμενα

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ01	7
Αναπαριστώντας ταξίδια στη Μεσόγειο. «Οι περιπτώσεις του προφήτη Ιωνά και του Οδυσσέα»	8
«Η διδακτική αξιοποίηση του ολοκαυτώματος των Εβραίων της Καβάλας στη Θ.Ε. 5 του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου»	17
Η διαχρονική αξία της εκκλησιαστικής μουσικής στην ορθόδοξη Θεολογία	35
Η θέση της γυναίκας στη Βίβλο	42
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ02	51
«Χαρά – Χάρος: μια συνομιλία του αρχαίου ελληνισμού με την νηπτική θεολογία»	52
Διδασκαλία της Γλώσσας με τη χρήση των δυνατοτήτων του Word	61
Συσχέτιση του εκπαιδευτικού δράματος, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών με τον ποιητικό λόγο με την βοήθεια των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση	69
Αξιοποίηση λογισμικού στη διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας	81
Η σχολική επίδοση των μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα: Συγκριτική μελέτη	89
Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης	98
Συναλλαγές στην ποίηση του Γ. Ρίτσου. Η α΄ και η γ΄ φάση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας κατά θεματικές ενότητες: Η πυροδότηση της σκέψης και η απόλαυση της δημιουργικής της φλόγας.	117
Το πείραμα του Ερατοσθένη: εργαλείο πολυπρισματικής προσέγγισης	128
Τέχνη του λόγου και εικαστική έκφραση: συνομιλία γλωσσικού και εικαστικού κειμένου στη διδακτική πράξη	136
Από την τέχνη του management, στο management της τέχνης. Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Λυκείου: πρόκληση και ευκαιρία	147
Για μια σύγχρονη παιδαγωγική αντιμετώπιση και διδακτική αξιοποίηση της μαθητικής προφορικότητας	158
Δημιουργώντας κριτικούς αναγνώστες: Το παράδειγμα της Λέσχης Ανάγνωσης του 2 ^{ου} Γενικού Λυκείου Κιλκίς	163
Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο ποίημα <i>Ο καιόμενος</i> του Τάκη Σινόπουλου για το Μάθημα Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου	173
Η δημιουργική γραφή στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο	180
Να χρησιμοποιήσω (ή όχι) ηλεκτρονικά λεξικά στη διδασκαλία μου; Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών λεξικογραφικών εργαλείων αναφοράς	187
Ο βαθμός εμπέδωσης της κειμενοκεντρικής θεωρίας από τους/τις μαθητές/τριες του Λυκείου: Μία έρευνα βασισμένη στα μαθητικά γραπτά των γενικών εξετάσεων των ετών 2015 και 2016	197

"Πρόταση διδασκαλίας στο πλαίσιο της διαθεματικότητας: το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας μέχρι την κλασική εποχή. Συμβολή στην διδακτική της ιστορίας Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου"	209
Ψυχή: Μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση	233
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ03.	242
Μαθηματικά και Αρχαιολογία.....	243
Το τετράεδρο και οι υδρογονάνθρακες: Μια διαθεματική /διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση σε τάξη μικτών ικανοτήτων	254
«[Παν] μέτρον άριστον»: Προσεγγίζοντας διαθεματικά την έννοια του μέτρου μέσω των μαθηματικών και των γαλλικών	266
Νοεροί και γραπτοί υπολογισμοί κατά την επίλυση πλαισιωμένων και μη πλαισιωμένων προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης	274
Ο ρόλος του Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας στην Επικοινωνία ανάμεσα στον Διδάσκοντα και τον Διδασκόμενο στην Πρωτοβάθμια, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.....	285
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ04	296
Η επίδραση της διδασκαλίας με STEM στην κατανόηση και ερμηνεία θεμάτων του ηλεκτρισμού από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.	297
Φυσική και Ποίηση, μια διδακτική παρέμβαση με χρήση ΤΠΕ και συγγραφή επιστημονικών ποιημάτων από τους μαθητές.....	307
Μια ματιά της Φυσικής στις καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών/τριών	318
Προγραμματίζοντας με το λογισμικό Scratch τη δημιουργία των μηχανικών κυμάτων	328
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ05- ΠΕ06-ΠΕ07.	338
“Students write about their school books”: A comparative analysis of the persuasive strategies employed by immigrant and Greek students in their written discourse	339
Developing and sustaining student motivation in the Greek EFL classroom through motion pictures, videogames and online social groups.	349
Alternative assessment modes: Reading and movie diaries	355
The European Language Portfolio (ELP) as a teaching, learning and assessment tool of writing skills in Senior High School	364
Fun with Curious George! A quasi- experimental study on Focus-on-FormS and Focus-on-Form for young EFL learners.....	374
Determining students’ needs and strategies before implementing strategy-based instruction	385
Μια διδακτική προσέγγιση αξιοποίησης της Τέχνης και της Λογοτεχνίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας	414
Bringing innovation to the primary EFL classroom: Total Physical Response with Twister and Wii-fit.....	425
Towards building a peaceful world: a global issues project.....	433

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	441
Η αξιοποίηση του παιχνιδιού και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο περιβάλλον εκμάθησης της ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία	449
Η αξιοποίηση των εικόνων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο: η περίπτωση των μαθητών της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στη Θράκη	460
Η Παθολογία του Σχολείου και μερικές προτάσεις θεραπείας	472
Μεταφράζοντας στη Γερμανική και Αγγλική γλώσσα ελληνικές παροιμίες μέσω της προσέγγισης CLIL: μια εκπαιδευτική εφαρμογή σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.....	478
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ09-ΠΕ13-ΠΕ18.	488
Η διδασκαλία των μαθημάτων Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού περιεχομένου στο Ημερήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων Εκπαιδευτικού Λογισμικού	489
Βιωματική προσέγγιση του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών: Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, συγκέντρωση-αξιολόγηση ευρημάτων, διαμόρφωση τάσεων.....	499
Δεξιότητες Καινοτομίας: Ο Ορισμός και η Ανάπτυξή τους.....	511
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11.	522
«Αθλητικές ιχνηλασίες: διδακτική μεθοδολογία στη Φυσική Αγωγή της Α΄ Λυκείου»	523
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ12-ΠΕ17.	532
Η χρήση του arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία Επαγγελματικού Λυκείου	533
Προγράμματα σπουδών τάξης Μαθητείας. Μελέτη περίπτωσης για το Πρόγραμμα Σπουδών Τομέα Μηχανολογίας της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων».....	545
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ15.	559
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ευλογία ή κατάρα για τον άνθρωπο και τον πλανήτη; 560	
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ16.	568
Μουσική (και Ήχος) στον Κινηματογράφο από σύνολο του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης	569
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ19-ΠΕ20.	577
Η αξιοποίηση της Βάσει Σεναρίου Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.....	578
Παιχνίδια Λογικής...στο etwinning	588
Ψηφιακό παιχνίδι και κυβερνο-ασφάλεια	597
Δημιουργικές δραστηριότητες στο Επαγγελματικό Λύκειο και μαθησιακές δυσκολίες: «Γνωρίζω τους συμμαθητές μου»	604
RunMarco – ProProfs: Οι Μαθητές Δημιουργούν Ευκαιρίες Μάθησης.....	615
Η διαμορφωτική αξιολόγηση ως εργαλείο για τη μάθηση	632

Η διδασκαλία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού μέσα από παιχνίδια	642
Η σημασία της εισαγωγής της γεωπληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.....	651
Η χρήση του Συνεργατικού Προγραμματισμού στη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού	660
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ21-ΠΕ26.	670
Ο ρόλος της νοηματικής γλώσσας στην γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα	671
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ60.	678
Αρχαία Ελληνική γλώσσα και τέχνη στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από μελοποιημένους μύθους του Αισώπου και με την προστιθέμενη αξία των Τ.Π.Ε.....	679
«Οι ΤΠΕ ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο: μια διδακτική παρέμβαση».....	689
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους «δρόμους της προσφυγιάς».....	697
Η ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης των παιδιών μέσα από τις σχέσεις των συνομηλίκων: ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο σύνολο των παιδιών μιας σχολική μονάδας νηπιαγωγείου – παιδικού σταθμού	703
Ηλεκτρικό κύκλωμα: μια πειραματική συνθήκη ανίχνευσης και μετασχηματισμού των ιδεών στην προσχολική ηλικία	714
Εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτεότητα: Διερεύνηση επιπέδου ανησυχιών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα	725
Κλιματική αλλαγή και αειφορία	733
«Μυθοπαιχνιδίσματα στο νηπιαγωγείο»	742
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας	748
Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη με ένα Ποδήλατο.....	762
«Μικρασία: 95 χρόνια μετά». Μια Διαθεματική Προσέγγιση στο Μάθημα της Γλώσσας ..	770
«Παιχνίδια με το φως»: Οι μαθητές δύο σχολείων σχεδιάζουν και υλοποιούν θεματική ενότητα της Φυσικής συνεργατικά με το μοντέλο της αντίστροφης τάξης μέσω του LAMS783	
Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές; Μια περίπτωση εφαρμογής για τον ηλεκτρομαγνητισμό	790
Ο ρόλος των ερωτήσεων στο μάθημα των Μαθηματικών: η οπτική των παιδιών Στ΄ τάξης	802
Ανάπτυξη και ενδυνάμωση κινήτρων μάθησης σε μαθητές Δημοτικού	812
Γραμματισμός της Ειρήνης στα βιβλία της Έκτης Δημοτικού σε μία διαθεματική - διεπιστημονική - διαπολιτισμική προσέγγιση.....	819
Γνωρίζω τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα: Διδακτική Πρόταση μέσω της παιδικής λογοτεχνίας και της ποίησης.	828
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη χρήση τεχνικών της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση	840

Τα στερεότυπα στα «γυναικεία» κόμικς του Αριστοφάνη	852
Από τις φιλιανγνωστικές δραστηριότητες στον κριτικό γραμματισμό: Μία πρωτότυπη πρόταση γλωσσικής διδασκαλίας, εμπνευσμένη από την κριτική ανάλυση λόγου και εφαρμοσμένη στη Β΄ τάξη δημοτικού, συνδυάζοντας τη λειτουργική με την παραδοσιακή γραμματική	864
Γεωγραφικές διάλεκτοι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις: Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης σε μαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.....	892
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Ιστορίας με τη βοήθεια της Μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.....	898
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας μέσα από το e Twinning.....	906
Η διδασκαλία της ποίησης στο δημοτικό σχολείο: Μια ερευνητική παρέμβαση	913
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.).	925
Ψηφιακός-Πολυτροπικός Μουσικός Γραμματισμός: Η μουσική και η εικόνα ως μέρος των στίχων του χαϊκού	926
Η ψηφιακή πλατφόρμα Playbuzz	937
Αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας.....	948
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	956
Η συμβολή της διαδικασιών ομότιμης διόρθωσης στη δημιουργία συνεργατικού κειμένου μέσω συμμετοχικών εργαλείων web 2.0	965
«Learn Math by Playing»	976
An Alternative, Game-Based Teaching Proposal	976
Εργαλείο Ορθογραφικού Ελέγχου και Γλωσσικές Δεξιότητες Χρηστών: Πιλοτική Έρευνα Διερεύνησης Επιδράσεων	985
Η αξιοποίηση του τεχνολογικού εργαλείου podcasting για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στη σχολική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.....	995
Το Διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης για τα σχέδια εργασίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	1006
Η αξιοποίηση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους και τομείς που βοηθάει η χρήση τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.	1016
Teaching “emergence” with NetLogo in a High School project about Complex Systems and Climate Change	1026
Ανασκόπηση της χρήσης των αισθητήρων του smartphone και κυρίως του μαγνητομέτρου στις Φυσικές Επιστήμες.	1038
Μία διαθεματική δράση στα μαθήματα της φυσικής και της πληροφορικής: κατανάλωση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.....	1049
Ο ρόλος και η συμβολή των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση	1060

Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και οι προϋποθέσεις για την ορθή χρήση τους	1068
Τα εργαλεία Web2.0 στηρίζουν το περιβάλλον και την αειφορία: Βιωματικές Δράσεις Β' Γυμνασίου	1075
Ψηφιακές στρατηγικές στην εκπαίδευση: Ο ρόλος των ψηφιακών παιχνιδιών στην μαθησιακή διαδικασία	1083
Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).....	1093
Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΩ : ΜΙΑ ΑΧΤΙΔΑ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	1094
Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας σε Android για μαθήτρια με κινητική και νοητική αναπηρία	1104
Υποστηριζόμενη διδασκαλία και συμπεριφορές μελέτης μαθημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.....	1114
Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος	1124
Μικροομαδικά εργαστήρια μνημονικών τεχνικών και η ατομική μέθοδος μελέτης φοιτητών.	1131
Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Απόψεις γονέων παιδιών με αυτισμό για τη συνεργασία τους με τους Εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.....	1142
ΔΑΦ και εκπαιδευτική πράξη: Πρόταση διδασκαλίας παιδιών με ΔΑΦ στη γενική τάξη. ...	1152
Μαθαίνοντας με το παραμύθι προμαθηματικές έννοιες.....	1167
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς: Πρώιμη και Εντατική Παρέμβαση σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.....	1177
Η σημασία της παρατήρησης και συλλογής δεδομένων στην κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης για μαθητές με νοητική ανεπάρκεια: η περίπτωση ενός μαθητή δημοτικού σχολείου	1186
Η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία της αγγλικής σε μαθητές με ΔΑΦ	1195
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η Δράση του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού και οι Παρεμβάσεις του.	1206
Εκπαίδευση Ενηλίκων.....	1216
Αναπτύσσοντας την τηλεεκπαίδευση (e-Learning) και την εφαρμογή messenger «Viber», στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιστιάιας-Αιδηψού.	1217
Συγκρότηση και Λειτουργία Ομάδας Εργασίας Εκπαιδευτικών	1225
ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση καταρτιζόμενων	1234
«Εκπαιδεύοντας τη Μελίνα»: η «επιστροφή στα θρανία» και ζητήματα διαπραγμάτευσης της ταυτότητας σε μια αφήγηση ζωής	1246
Αξιοποίηση των έργων τέχνης στην ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Εφαρμογή της μεθόδου Perkins στην ταινία μικρού μήκους «Το τσίρκο της πεταλούδας».....	1257
Η εφαρμογή της μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας.....	1265
Γυναίκες Ρομά με άποψη. Εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων και μαθησιακά στυλ στα Βασικά Αγγλικά Α1.....	1274

Εκπαιδευτές ενηλίκων: πορεία προς την επαγγελματοποίηση.....	1287
Εφαρμογή Ενεργητικών Τεχνικών Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ασκήσεις με μικροδιδασκαλία.....	1297
Η εφαρμογή της τεχνικής «συνέντευξη από έναν ειδικό» στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο ρόλος και οι γενικότερες αρχές ενός εκπαιδευτή.	1306
Μια συγκριτική μελέτη: Udacity, Coursera, Edx, ΑΠΚΥ και κριτική αποτίμηση των ΜΟΟCs	1314
Ο Φάκελος του Εκπαιδευόμενου (Portfolio) ως μέσο αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων	1330

ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση καταρτιζόμενων

Γιωτόπουλος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08, Μ.Εδ.

Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας

ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο για την καταγραφή απόψεων των καταρτιζομένων που φοιτούν στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Αιγίου. Οι συμμετέχοντες ήταν 303. Στο θεωρητικό μέρος, καταγράφηκε η σχετική νομοθεσία και αναπτύχθηκαν επιχειρήματα υπέρ της αναγκαιότητας της ύπαρξης των ΔΙΕΚ. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάστηκαν ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και έγινε ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων που συνελέγησαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το φύλο των καταρτιζομένων έχει άμεση σχέση με την επιλογή της ειδικότητας. Οι καταρτιζόμενοι θεωρούν σε ποσοστό 50% ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο θεωρούν ότι ευθύνεται το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Είναι ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας του ΔΙΕΚ.

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική Κατάρτιση, Στάσεις, Απόψεις, ΔΙΕΚ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το νόμο 2009/1992 ιδρύθηκαν τα Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία εποπτεύονταν από τον τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Βάσει του νόμου 3879/10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι «*τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης*». Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Σύμφωνα με τον Βούτσιο (1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ύπαρξής τους καθώς απορρόφησαν ένα σημαντικό μέρος των απόφοιτων των γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς τους έδωσαν μια επαγγελματική διέξοδο. Επιπρόσθετα, τόσο οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. (Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων) και των ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικών Λυκείων), όσο και γενικότερα οι άνεργοι ή εργαζόμενοι ενήλικες έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βούτσιος και συν., 1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν συγχρόνως στους καταρτιζόμενους μια επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Κωτσίκης, 2000:275). Οι έρευνες σχετικά με τη φοίτηση στα ΔΙΕΚ δεν είναι αρκετές (Καλογεράτου, 2010 · Μανατάκης, 2005) ενώ φαίνονται περισσότερο εστιασμένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών (Θυμιοπούλου, 2014 · Τσακίριδης, 2012).

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των καταρτιζομένων σχετικά με τη φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ Αιγίου. Ειδικότερα, διερευνάται η παρούσα στάση τους σχετικά με τη φοίτησή τους στα ΔΙΕΚ και εάν θεωρούν ότι τελειώνοντας τις σπουδές τους και έχοντας αποκτήσει την πιστοποίηση (Δίπλωμα) θα μπορέσουν να είναι

πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη είναι:

1. Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας;
2. Οι καταρτιζόμενοι – τελειώνοντας το ΔΙΕΚ – θεωρούν ότι θα έχουν γρήγορα επαγγελματική αποκατάσταση;
3. Σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι δεν θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, σε ποιους λόγους θα οφείλεται αυτό;
4. Υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ;
5. Θεωρούν ότι μπορεί ή ότι θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα σχετικά με το θεσμό των ΔΙΕΚ;

Ερευνητικό μέρος

Η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των καταρτιζομένων που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Πάτρας, πραγματοποιήθηκε με τη διανομή έντυπων ερωτηματολογίων τεσσάρων σελίδων και της συλλογής τους σε διάστημα ενός μήνα περίπου. Η διαδικασία συλλογής διήρκεσε αρκετά διότι οι καταρτιζόμενοι των 17 τμημάτων στο πλαίσιο της μαθητείας δεν βρίσκονταν καθημερινά στην έδρα του ΔΙΕΚ. Τα έντυπα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν από τις 8 Μαρτίου έως και τις 18 Μαρτίου του 2017 κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2017Α.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο «είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα» (Wilson&McLean, 1994 στο Cohen και συν., 2008:414). Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα), εκ των οποίων, 19 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 2 μη δομημένες, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώνοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Από τους 337 συνολικά καταρτιζόμενους που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Πάτρας, οι 303 συμμετείχαν στη συμπλήρωσή του (ποσοστό συμμετοχής: 67,69%). Οι πρώτες 10 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι γενικού τύπου και έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν το γενικό προφίλ του ερωτώμενου. Οι υπόλοιπες 11 ερωτήσεις αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, αφού πραγματεύονται τις απόψεις τους σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Αποτελέσματα έρευνας

Το προφίλ των καταρτιζόμενων (ερωτήσεις 1-12).

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 303. Εξ' αυτών 132 ήταν γυναίκες και 171 ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία ανήκει στο ηλικιακό φάσμα 18 – 19 ετών (35,6%) (Σχήμα 1), ενώ το 30,7% είναι άνω των 35 ετών. Το 55,1% ανήκει στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 18 και 21 ετών.

Στην ερώτηση (ερ.) 3 «Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα Δ.Ι.Ε.Κ / τη φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ;» 242 άτομα ή 80,4% απαντούν από φίλο/φίλη, γνωστό, 77 άτομα ή 25,6% απαντούν από το internet, 15 άτομα ή 5% απαντούν από το facebook, ενώ 8 άτομα ή 2,7% απαντούν από το σχολείο. Στην ερ. 4 «Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;» 190 άτομα ή 62,7% απαντούν Γενικό Λύκειο (Σχήμα 2), ενώ 100 άτομα ή 33,0% απαντούν Επαγγελματικό Λύκειο.

Στην ερ. 10 στο Σχήμα 1 φαίνεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του απολυτηρίου Λυκείου των καταρτιζομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 4 άτομα έχουν Μ.Ο. από 8 – 9,99 και ακόμη 17 άτομα από 18 – 20.

Σχήμα 1: Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Απολυτηρίου

Στην ερ. 6 «Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει;» φαίνονται τα αποτελέσματα αναλυτικά στο Σχήμα 2. Βλέπουμε ότι η απάντηση «Άλλο» κατέχει ποσοστό 27,4% (83 άτομα) και αφορά στο Επαγγελματικό Λύκειο. Από τα επιστημονικά πεδία του Γενικού Λυκείου, πρώτο έρχεται το 1ο επιστημονικό πεδίο με ποσοστό 32,7% (99 άτομα) και ακολουθεί το 2ο επιστημονικό πεδίο με 16,2% (49 άτομα). Με ποσοστό 15,2% (46 άτομα) ακολουθεί το 5ο επιστημονικό πεδίο.

Σχήμα 2: Ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου με την οποία οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει

Στην ερ. 5, «Που μένεις μόνιμα;» το 81,5% ή 247 άτομα διαμένουν στην Πάτρα ή στα περίχωρα, 13 άτομα ή 4,3% πηγαίνουν καθημερινά από το νομό Αιτωλοακαρνανίας, 9 άτομα ή το 3% διαμένουν στον Πύργο ή τα περίχωρά του, ενώ 22 άτομα ή το 7,3% δηλώνουν διαφορετικό τόπο μόνιμης κατοικίας (Σχήμα 5).

Στην ερ. 7 «Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;» 14 άτομα απαντούν ότι έχουν αποφοιτήσει από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα, 5 από ΑΕΙ, 7 από ΑΕΙ ΤΤ και 2 άτομα δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Πάτρας σε σχέση με το σύνολο των ερωτηθέντων καταρτιζομένων είναι 4,62%. Έντεκα από αυτούς είναι άνδρες, ενώ 3 είναι γυναίκες. Τα πτυχία τους είναι (ερ. 8 – «Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα (δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;») σύμφωνα με τον πίνακα 1:

Πίνακας 1. Ερ. 8. Φύλο και ειδικότητες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

A/A	Κατηγορία τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	Ειδικότητα	Φύλο
1	Μεταπτυχιακός Τίτλος	Δεν αναφέρει	Γυναίκα
2	Μεταπτυχιακός Τίτλος	Φιλολογίας Πάτρας	Γυναίκα
3	ΑΕΙ	Φιλολογίας Πάτρας	Γυναίκα

			α
4	ΑΕΙ	Μαθηματικών Πάτρας	Άνδρας
5	ΑΕΙ	Πολιτικών Μηχανικών	Άνδρας
6	ΑΕΙ	Οικονομικών επιστημών Πάτρας	Γυναίκα
7	ΑΕΙ	Αθλητική Ακαδημία (ΤΕΦΑΑ)	Άνδρας
8	ΑΕΙ ΤΤ	Πολιτικών Μηχανικών	Άνδρας
9	ΑΕΙ ΤΤ	Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων Πάτρας	Άνδρας
10	ΑΕΙ ΤΤ	Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων Πάτρας	Άνδρας
11	ΑΕΙ ΤΤ	Πληροφορικής	Γυναίκα
12	ΑΕΙ ΤΤ	Μηχανολογίας, Πάτρας	Άνδρας
13	ΑΕΙ ΤΤ	Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων	Άνδρας
14	ΑΕΙ ΤΤ	Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεσολόγγι	Άνδρας

Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι οι καταρτιζόμενοι κατέχουν διαφορετικά πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΤ είναι αριθμητικά ίσοι με τους απόφοιτους ΑΕΙ, σε αναλογία 1:1.

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, (ερ. 9) «Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;» οι 8 (57,14%) απαντούν ότι άκουσαν για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζουν τώρα και τους άρεσε, ενώ 7 άτομα απαντούν «Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα τριτοβάθμιας που κατέχω».

Πίνακας 2. Ερ. 11. Ειδικότητα καταρτιζομένων

Ειδικότητες	Καταρτιζόμενοι
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF)	54
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)	33
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	29
Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας	25
Προπονητής Αθλημάτων	22
Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών	21
Τεχνικός Μηχανοτρονικής	20
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων	19
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας	17
Αθλητική Δημοσιογραφία	16
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού	16
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	15

Μουσική Τεχνολογία	12
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής	2
Γραφιστική Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων	1
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας	1
Σύνολο	303

Στην ερώτηση 12 «Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι;» 215 άτομα ή το 71% απαντούν Β' Εξάμηνο, 79 άτομα ή το 26,1% απαντούν Δ' Εξάμηνο, ενώ στο Ε' Εξάμηνο (Πρακτικής Άσκησης) φοιτούν 5 άτομα ή 1,7%.

Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα.

Στον πίνακα 3 φαίνονται οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης ειδικότητας που σπουδάζουν.

Πίνακας 3. Ερ. 13. Λόγοι για τους οποίους οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν την ειδικότητα που σπουδάζουν

Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;	Ποσο στις
	67,50
Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε	%
Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα	14,70
	%
Άλλο	10,80
	%
Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο	7,00%
Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός	2,80%
Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο	2,40%

Στην ερ. 14 «Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;» 231 άτομα ή 76,2% απαντούν Ναι, ενώ 72 άτομα ή 23,8% απαντούν Όχι. Σύμφωνα με τον πίνακα 4, φαίνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στην πρώτη τους επιλογή.

Πίνακας 4. Ερ. 15. Λόγοι που δεν σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή

Αν απάντησες όχι στην ερώτηση 14, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή;	Ποσο στις
Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολλά μόρια	62,0%
Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου	23,9%
Άλλοι λόγοι	15,5%

Στην ερ. 16 «Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε Δ.Ι.ΕΚ.;» 211 άτομα ή 70,1% απαντούν Ναι, ενώ 90 άτομα ή 29,9% απαντούν Όχι. Στην ερ. 17 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;» συλλέχθηκαν συνολικά 75 ερωτήσεις. Εξ' αυτών 36 άτομα θεωρούν ότι υπάρχει γενικότερα έλλειψη ενημέρωσης, ενώ οκτώ άτομα αναφέρουν ότι υπάρχει κακή ενημέρωση. Στην ερ. 18 «Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο Δ.Ι.ΕΚ σε επίπεδο σπουδών;» οι απαντήσεις φαίνονται στο Σχήμα 6.

Στην ερ. 19 «Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;» 164 άτομα απαντούν Ναι, ενώ 136 άτομα απαντούν Όχι.

Στον πίνακα 5, φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των ατόμων που θεωρούν ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση κατά τμήμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο “Ναι” η ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF) έχει υψηλό ποσοστό της τάξης του 90,74% γεγονός που επαληθεύεται στην αντίστοιχη ειδικότητα του ΔΙΕΚ Αιγίου με ποσοστό 76,92%. (Γιωτόπουλος, 2017b). Ακολουθεί η ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων με ποσοστό 79,31%, γεγονός που επαληθεύεται στο ΔΙΕΚ Αιγίου με ποσοστό 65%. Στην ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού το ποσοστό είναι 68,75% ενώ στην ειδικότητα Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας το ποσοστό είναι 64%. Στον αντίποδα των πιο πάνω μετρήσεων η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής θεωρεί ότι θα έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε ποσοστό 30% κάτι που δεν επαληθεύεται στην αντίστοιχη ειδικότητα του ΔΙΕΚ Αιγίου (Γιωτόπουλος, 2017b), όπου το ποσοστό είναι 72,73%.

Πίνακας 5. Ερ. 19. Ποσοστό ατόμων που θεωρούν ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

Ειδικότητες	Καταρτιζόμενοι	Άμεση επαγ/κή απ/ση (Ναι)	Ποσοστό του Ναι
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF)	54	49	90,74%
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	29	23	79,31%
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού	16	11	68,75%
Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας	25	16	64,00%
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων	19	11	57,89%
Αθλητική Δημοσιογραφία	16	9	56,25%
Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών	21	11	52,38%
Προπονητής Αθλημάτων	22	9	40,91%
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	15	6	40,00%
Τεχνικός Μηχανοτρονικής	20	6	30,00%
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας	17	5	29,41%
Μουσική Τεχνολογία	12	2	16,67%

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)	33	5	15,1 5%
Σύνολο	299		

Στην ερ. 20 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;» 121 άτομα από τα 303 απαντούν «Λόγω ανεργίας», ενώ 11 άτομα απαντούν «Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετικά με το αντικείμενο που σπουδάζω».

Στην ερ. 21 «Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.Ι.ΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.Ι.ΕΚ;» δόθηκαν συνολικά 208 απαντήσεις από τους 303 συμμετέχοντες, ποσοστό 68,64%. Από αυτές τις απαντήσεις δόθηκαν 23 απαντήσεις ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι προτάσεις επί των 185 απαντήσεων των συμμετεχόντων σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξει.

Πίνακας 6. Ερ. 21. Προτάσεις για αλλαγές - βελτιώσεις στο ΔΙΕΚ

Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.Ι.ΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.Ι.ΕΚ;	Ποσοστό %
Απουσίες: Κατάργηση ή αύξηση του ορίου	16,57 %
Δωρεάν βιβλία, όχι σημειώσεις	15,98 %
Πρακτική άσκηση αμειβόμενη	13,02 %
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτές και καλύτερη συμπεριφορά	10,65 %
Καλύτερη οργάνωση	8,28%
Ίδια δικαιώματα με ΑΕΙ	7,10%
Καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή	7,10%
Ύπαρξη γραφείου εύρεσης εργασίας	6,50%
Πιστοποίηση - πιο συχνά	5,92%
Καλύτερη ενημέρωση	5,33%
Πιστοποίηση - κατάργηση	4,73%

Στο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί: "Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας;" οι απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 7.

Πίνακας 7. Σχέση φύλου και επιλογής ειδικότητας σπουδών

Ειδικότητες	Καταρτιζόμενοι		
	Γυναίκες	Άνδρες	
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF)	54	42,59 %	57,41 %

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	29	44,83 %	55,17 %
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού	16	0,00%	100,00 %
Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας	25	76,00 %	24,00 %
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων	19	100,00 %	0,00%
Αθλητική Δημοσιογραφία	16	18,75 %	81,25 %
Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών	21	14,29 %	85,71 %
Προπονητής Αθλημάτων	22	36,36 %	63,64 %
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	15	0,00%	100,00 %
Τεχνικός Μηχανοτρονικής	20	0,00%	100,00 %
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας	17	100,00 %	0,00%
Μουσική Τεχνολογία	12	25,00 %	75,00 %
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)	33	72,73 %	27,27 %

Συμπεράσματα

Διαφαίνεται από την έρευνα ότι κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των φύλων (Chisholm, 1993) όπου συνήθως τα αγόρια τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα και ειδικότητες σπουδών που θεωρούνται πιο 'ανδρικά' και βέβαια το αντίστροφο ισχύει και για τα κορίτσια (Φωτακίδου, 2011: 66-67; Γιωτόπουλος, 2017α:1291; Γιωτόπουλος, 2017β).

Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνονται τα πιο πάνω, διότι στις ειδικότητες "Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων" και "Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας" το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι 100% και ακολουθεί η ειδικότητα "Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας" με ποσοστό 76%. Αντίστοιχα, στους άνδρες και συγκεκριμένα στις ειδικότητες "Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού", "Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" και "Τεχνικός Μηχανοτρονικής" το ποσοστό συμμετοχής είναι 100%, ενώ ακολουθούν οι ειδικότητες "Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών" με ποσοστό 85,71% και "Αθλητική Δημοσιογραφία" με ποσοστό 81,25%.

Σύμφωνα με τη Σάφαλου (2010) «οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας θα καθορίσουν την επιλογή των ειδικοτήτων και τον αριθμό των τμημάτων» (Σάφαλου, 2010:109). Παρόλα αυτά σημαντική επιρροή στην τελική επιλογή της ειδικότητας ασκούν οι γνωστοί και φίλοι (80,4%). Σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή (67,5%), ενώ ενημερώθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως καταρτιζόμενοι σε ποσοστό 70,1% και είναι ικανοποιημένοι «μέτρια» (38,4%) και «πολύ» (37,7%). Θεωρούν ότι τελειώνοντας το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν (54,7%) ενώ αυτοί που απαντούν αρνητικά (45,3%) θεωρούν ότι δεν θα βρουν γρήγορα εργασία λόγω ανεργίας (89%).

Επιπρόσθετα, στις προτάσεις βελτίωσης του ΔΙΕΚ που σπουδάζουν ή γενικότερα, οι καταρτιζόμενοι απαντούν ότι οι απουσίες θα πρέπει είτε να καταργηθούν είτε να αυξηθεί το όριό τους (16,57%). Θέλουν δωρεάν βιβλία και όχι σημειώσεις (15,98%) και η πρακτική άσκηση να είναι αμειβόμενη (13,02%). Επίσης θέλουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτές και καλύτερη συμπεριφορά (10,65%). Ζητούν καλύτερη οργάνωση (8,28%), ίδια δικαιώματα με ΑΕΙ (7,10%), καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή (7,10%), ύπαρξη γραφείου εύρεσης εργασίας (6,50), η πιστοποίηση να γίνεται πιο συχνά (5,92%) και τέλος καλύτερη ενημέρωση (5,33%).

Επισημαίνεται επίσης, ότι 14 καταρτιζόμενοι (το 4,62% των ερωτηθέντων) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι άκουσαν για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζουν και τους άρεσε (57,14%) ενώ επιπρόσθετα, δεν μπορούν να βρουν εργασία σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα που κατέχουν (50% - ερ. 9). Πέντε απόφοιτοι ΑΕΙ σπουδάζουν στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ενώ δύο άτομα σπουδάζουν στην ειδικότητα Μουσική Τεχνολογία - Ηχοληψία. Στις δυο πιο πάνω ειδικότητες υπάρχει η μεγαλύτερη συμμετοχή. Τέλος, η ειδικότητα την οποία σπουδάζει το σύνολο των ατόμων που έχει αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο πτυχίο / δίπλωμά τους, πλην ενός ατόμου (απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και σπουδάζει τώρα "Προπονητής Αθλημάτων".

Η ύπαρξη «γραφείου διασύνδεσης των ΙΕΚ με την αγορά εργασίας» (Μανατάκης, 2007) θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες με τη χρήση ερωτηματολογίων προς τους αποφοίτους ΔΙΕΚ και τη δημιουργία προφίλ εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως υπάρχουν και είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, καθώς και στους εργοδότες οι οποίοι θα μπορούν να βρουν τα ειδικευμένα άτομα που πιθανόν να τους χρειάζονται στην επιχείρησή τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Chisholm, L. (1993). Κορίτσια εφηβικής ηλικίας και σχολείο: φύλο, νεότητα και διαδικασίες μετάβασης, στο Δεληγιάννη, Β., Ζιγού, Σ., (επιμ.). *Εκπαίδευση και φύλο* (σ. 285-310). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Βούτσιος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ., Ιθακήσιος, Κ. (1994). *Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων*. Αθήνα: ΙΩΝ.

Γιωτόπουλος, Γ. (2017b). *Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με τη φοίτησή τους*. 5ο Φοιτητικό Συνέδριο. Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ). Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Πάτρα: ΕΕΕΕ

Γιωτόπουλος, Γ. (2017a). *Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση*. 4ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός.

Θυμιοπούλου, Γ. (2014). *Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών των δημόσιων ΙΕΚ: η περίπτωση του ΙΕΚ Χαλκίδας*: Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ

Καλογεράτου, Μ. (2010). *Τα ΙΕΚ ως φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η περίπτωση του 2ου ΙΕΚ Πάτρας*. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

Κωτσίκης, Β. (2000). *Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση*. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.

Μανατάκης, Γ. (2005). *Η απορρόφηση των αποφοίτων του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης από την αγορά εργασίας. Διαχείριση αλλαγών του αναλυτικού προγράμματος με στόχο τη συμβατότητα*. Πάτρα: ΕΑΠ.

Νόμος 2009/1992. ΦΕΚ 18/Α/14-2-1992. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3879/10. ΦΕΚ 163/Α/21-09-10. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

Σάφαλου, Ε. (2010). *Ο Διευθυντής στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)*. Διπλωματική Εργασία. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τσακίριδης, Χ. (2012). *Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών σε δημόσια ΙΕΚ η περίπτωση των εκπαιδευτών ξένων γλωσσών των δημοσίων ΙΕΚ του Νομού Θεσσαλονίκης*. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

Φωτακίδου, Θ. (2011). *Κριτήρια επιλογής ειδικότητας των σπουδαστών των Δημόσιων ΙΕΚ: Ο ρόλος του φύλου σε αυτή την επιλογή και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος*. Διπλωματική Εργασία.

Θεσσαλονίκη: ΕΑΠ.

Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας.

1. Φύλο *
 - Άνδρας
 - Γυναίκα
2. Ηλικία (σε έτη) *
 - 18-19
 - 19-20
 - 21-22
 - 23-25
 - 25-30
 - 30-35
 - Άλλο:
3. Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα ΙΕΚ / τη φοίτηση στα ΙΕΚ;
 - Φίλο/Φίλη, Γνωστό
 - Internet
 - Facebook
 - Εφημερίδα
 - email
 - Τηλεόραση / Ραδιόφωνο
 - Άλλο:
4. Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;
 - Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)
 - Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) - Τεχνικό Λύκειο
 - Πολυκλαδικό Λύκειο
 - Εκκλησιαστικό Λύκειο
 - Άλλο:
5. Που μένεις μόνιμα; *
 - Πάτρα και περίχωρα
 - Αίγιο και περίχωρα
 - Κ. Αχαΐα και περίχωρα
 - Καλάβρυτα
 - Πύργο και περίχωρα (Ν.Ηλείας)
 - Αιτωλοακαρνανίας
 - Άλλο:
6. Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει; *
 - 1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)
 - 2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
 - 3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
 - 4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
 - 5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
 - Άλλο:
7. Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;
 - ΑΤΕΙ
 - ΑΕΙ
 - Μεταπτυχιακό
 - Διδακτορικό

Άλλο:

8. Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα (δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;
9. Για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;
 Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο τριτοβάθμιας που κατέχω
 Δεν με ενδιαφέρει να εξασκήσω επάγγελμα σχετικό με το πτυχίο / δίπλωμά μου
 Άκουσα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζω και μου άρεσε
 Το κάνω για δικούς μου προσωπικούς λόγους
 Άλλο:
10. Ποιος ήταν ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου;
 8 - 9,99
 10 - 11,99
 12 - 13,99
 14 - 15,99
 16 - 17,99
 18 - 20
 Άλλο:
11. Ποια ειδικότητα σπουδάζεις; *
12. Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι; *
 Α' Εξάμηνο
 Β' Εξάμηνο
 Γ' Εξάμηνο
 Δ' Εξάμηνο
 Ε' (Πρακτική Άσκηση)
13. Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;
 Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε
 Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός
 Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο
 Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο
 Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα
14. Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;
 Ναι
 Όχι
15. Αν απάντησες όχι στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή;
 Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολλά μόρια
 Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου
 Άλλο:
16. Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε ΔΙΕΚ.;
 Ναι
 Όχι
17. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;
18. Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο ΔΙΕΚ σε επίπεδο σπουδών;
 Κλίμακα 1 έως 5. 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ.
19. Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση

επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;

Ναι

Όχι

20. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;

Λόγω ανεργίας

Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετ. με το αντικείμενο που σπουδάζω

Άλλο:

21. Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα ΙΕΚ;

Συγγραφείς

A

Alexiou Thomaï, [425](#)

André Thomas, [976](#)

B

Bersimis G. Fragkiskos, [976](#)

C

Chondrogianni Maria, [425](#)

D

Dafnoudi Chrysa, [364](#)

G

Gkaras Georgios, [1026](#)

K

Kofou Ifigenia, [355](#), [364](#)

L

Lygkiaris M. Michalis, [976](#)

P

Papadimitropoulos Michail, [349](#)

Papadopoulos Isaak, [339](#)

Polkas Lampros, [1026](#)

T

Tsafos Vassilis, [1026](#)

Tsapikidou Danae, [374](#)

Y

Yiatas Dimitrios, [1026](#)

Ypsilandis S. Georgios, [339](#)

A

Αγγέλη Βαΐα , [180](#)

Αθανασιάδης Γιώργος, [892](#)

Αλεξανδρής Ιάκωβος, [783](#)

Αλεξούδα Γεωργία, [926](#)

Αλέφαντος Νικόλαος, [197](#)

Ανδρεάδη Ραφαέλα, [1177](#)

Απιδοπούλου Σοφία, [742](#)

Αποστόλου Μαριάννα, [1006](#)

B

Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος, [209](#)

Βασιλούδης Ιωάννης, [812](#)

Βελησσαρίου Χρύσα, [307](#)

Βίντου Αουρέλα, [1297](#), [1306](#)

Βλαχόπουλος Γεράσιμος, [802](#)

Βορβή Ιωάννα, [136](#)

Βουβούση Μαρία, [98](#)

Βουγλάνης Ταξιάρχης, [956](#)

Γ

Γαϊτάνη Κ. Μαριάνθη, [233](#)

Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα, [1297](#), [1306](#)

Γιάγκογλου Δήμητρα, [689](#), [742](#)

Γιακουμάκης Ιωάννης, [499](#)

Γιαννακογιώργος Ν., [770](#)

Γιαννακοπούλου Ιωάννα, [1246](#)

Γιαννακούρη Γ., [770](#)

Γιαννέλος Τ., [770](#)

Γιαννουπλάκη Δήμητρα, [1287](#)

Γίδας Γεώργιος, [615](#)

Γιωτόπουλος Γεώργιος, [533](#), [1234](#)

Γκλεζάκου Στυλιανή, [725](#)

Γκολώνης Χρύσανθος, [545](#)

Γκούμα Όλγα, [17](#)

Γλεντζές Ιωάννης, [1265](#)

Γόγολα Αγγελική, [1083](#)

Δ

Δανιήλας Σταμάτης, [560](#)

Δάρρα Μαρία, [995](#)

Δερδελάκου Χαρίκλεια-Νεφέλη, [828](#)

Δεσλή Δέσποινα, [274](#), [802](#)

Δημάκος Γεώργιος, [1167](#)

Δήμου Αθανάσιος, [651](#)

Διπλάρη Χριστίνα, [266](#)

Δούβλη Γεωργία, [913](#)

Δουζίνα Μαρίλη, [107](#)

Δροσινού Κορέα Μαρία, [604](#), [1114](#), [1131](#)

Z

Ζαφειριάδου Κατηφένια, [472](#)

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, [545](#)

ΗΗλία Ελένη, [697](#)Ηλίας Θεόδωρος, [61](#)Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, [128](#)Ηλιοπούλου Μάρθα, [1167](#)**Θ**Θεοδωρίδου Ελένη, [588](#)Θεολόγου Στέλλα, [460](#)Θεοφανέλλης Τιμολέων, [632](#)**Κ**Καζαζάκη Χρυσούλα, [714](#)Καζαζάκη Χρυσούλα, [733](#)Καζανίδης Ιωάννης, [660](#)Καθάριου Αρχοντία, [703](#)Καλλιάρας Κωνσταντίνος, [615](#)Καπράλου Άννα, [69](#)Καραγιαννάκη Ευανθία, [864](#)Καραμητόπουλος Θεόδωρος, [1186](#)Καριοφύλλας Χαράλαμπος, [1265](#)Καριώτης Στέφανος, [651](#)Καρρά Ελένη, [642](#)Κάρτσακα Ελένη, [136](#)Καρυστινού Μ., [770](#)Κάτσου Πελαγία, [69](#)Κατσούγκρη Αναστασία, [1094](#)Κετανίδου Ελένη, [748](#)Κλαδάκη Μαρία, [840](#)Κόκουβα Φανή, [703](#)Κόλλιας Βασίλειος, [985](#)Κολοκοτρώνης Δημήτριος, [1287](#)Κονίδης Παναγιώτης, [1225](#)Κονιτοπούλου Βασιλική Ειρήνη, [828](#)Κοντογούρη Ευανθία, [254](#)Κοροσίδου Ελένη, [449](#)Κορτσάρη Ολ., [770](#)Κοτρέτσου Σταματία, [254](#)Κουκουρίκος Παναγιώτης, [1104](#)Κουκουρίκου Στυλιανή, [1104](#)Κουμπιάς Εμμανουήλ, [1094](#)Κούντη Μαρία, [128](#)Κουρτίδου Σοφία, [1206](#)Κουτλή Παναγιώτα, [783](#)Κοφίδου Αγγελική, [414](#)Κωνσταντινίδης Πέτρος, [523](#)Κωστοπούλου Καλλιόπη, [1075](#)Κωτούλας Βασίλειος, [965](#)**Λ**Λάζιος Θωμάς, [651](#)Λάλλος Χρήστος, [597](#)Λιόβας Δημήτριος, [985](#)Λιόλιου Αναστασία, [274](#)Λοϊζου Έλενα, [671](#)Λούκας Ηλίας, [1287](#)Λυμπερόπουλος Χρήστος, [69](#)**Μ**Μαγγόπουλος Γεώργιος, [1287](#)Μακρυγιάννη Κωνσταντίνα, [1124](#)Μακρυσσοπούλου Σταματική, [1167](#)Μάνη Αναστασία, [1274](#)Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, [578](#)Μαργαρού Ελένη, [147](#)Μάρκογλου Αγγελική, [89](#)Μαρκουλάκης Αλέξανδρος, [318](#)Μαρούδα Μαρία, [703](#)Μαρσιώτη Ελένη, [703](#)Ματζαρλή Μερόπη, [783](#)Ματσιώρη Άννα, [147](#)Μαυρομματίδου Σταυρούλα, [187](#)Μεγαγιάννη Παναγιώτα, [511](#)Μέκρας Δημήτριος, [1124](#)Μεσίγκου Σοφία, [163](#)Μητσιούλη Βασιλική, [714](#)Μορώνη Αιμιλία, [1265](#)

- Μοσχούρη Βασιλική, [81](#), [948](#)
Μότση Σοφία, [1142](#)
Μούνδρου Χριστίνα, [1152](#)
Μούτσου Αρτεμισία, [61](#)
Μπαζάνα Νικολέτα, [703](#)
Μπαντή Ευαγγελία, [1016](#)
Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος, [965](#)
Μπάρμπας Γιώργος, [703](#)
Μπαρμπέρη Μαρία, [433](#)
Μπενέκου Τατιανή, [898](#)
Μπερντεσίογλου Αναστασία, [762](#)
Μπίνος Πάρης, [671](#)
Μπλάνα Κατερίνα, [703](#)
Μπολτσή Βασιλική, [441](#)
Μπράνος Σταύρος, [783](#)
Μυλωνάς Δημήτριος, [489](#)
Μωυσιάδης Ελευθέριος, [660](#)
- N**
Ναθαναήλ Αθηνά, [578](#)
Νικολαΐδης Αλέξανδρος, [158](#)
Νικολαΐδης Στυλιανός, [158](#)
Νικολοπούλου Κλεοπάτρα, [1049](#)
Νικολού Σταματίνα, [995](#)
Νικολουδάκης Εμμανουήλ, [285](#)
Νικοσλαβινού Ελένη, [1257](#)
Νίνου Ευγενία, [1167](#)
Νούλα Ιωάννα, [1124](#)
Νταφοπούλου Ηλιοπούλου Ελένη, [819](#)
Ντέκοβα Αποστολία, [1257](#)
- O**
Οικονόμου Β., [770](#)
Ορφανάκης Στυλιανός, [1038](#)
- Π**
Πάγκαλος Σταύρος, [545](#)
Παλαπέλα Γεωργία, [965](#)
Πάλλας Αναστάσιος, [128](#), [1038](#)
Πανταζοπούλου Πολυξένη, [1075](#)
- Παπαγιαννακοπούλου Βασιλική, [243](#)
Παπαδάκης Δημήτριος, [35](#)
Παπαδημητρίου Σουλτάνα, [632](#)
Παπαδοπούλου Αναστασία, [1314](#)
Παπαζήση Ελένη, [285](#)
Παπαζήση Χριστίνα, [285](#)
Παπάζογλου Θεοδώρα, [1195](#)
Παπαλεωνίδα Παναγιώτα, [604](#)
Παπανικολάου Μαριγώ, [906](#)
Πάσχου Αγγελική, [762](#)
Πατιώ Μαρία, [926](#)
Παύλου Νικόλαος, [8](#)
Πλώτα Δέσποινα, [266](#)
Πολίτης Παναγιώτης, [985](#)
Ποτηριάδου Ευγενία, [318](#)
Προδρομίδου Κατερίνα, [478](#)
- P**
Ρηγάτος Ανδρέας, [1049](#)
- Σ**
Σαλταούρα Αικατερίνη Μαρία, [840](#)
Σαρρή Ζαμπέτα, [285](#)
Σιταρίδης Ιωάννης, [588](#)
Σκάρπα Ηλέκτρα, [852](#)
Σκουρτσή Άννα-Μαρία, [297](#)
Σουρτζή Παναγιώτα, [1124](#)
Σταβάρα Χαρίκλεια, [1330](#)
Σταλικά Φωτεινή, [42](#)
Σταυρόπουλος Βασίλειος, [1142](#)
Στεργίου Αντώνης, [117](#)
Στεφανίδης Βασίλειος, [578](#)
Συγγούνη Ιωάννα, [762](#)
Σύρου Νίκη, [1124](#)
- T**
Τασούδης Δημήτρης, [569](#)
Τέντα Ειρήνη, [790](#)
Τζαβελοπούλου Κατερίνα, [173](#)
Τζαφέρου Γ., [770](#)

Τζήλου Γεωργία, [1225](#)

Τζήμα Αγορίτσα, [742](#)

Τριαντάρη Φωτεινή, [937](#)

Τριανταφύλλου Ευαγγελία, [385](#)

Τσιατά Ευαγγελία, [1257](#)

Τσίνα Σοφία, [703](#)

Φ

Φιλιππάτου Διαμάντω, [985](#)

Φουτσιτζή Αρχοντία, [1060](#), [1068](#)

Φραγκίδου Αθανασία, [578](#)

Φωτερής Δ. Νικόλαος, [1217](#)

Φώτη Παρασκευή, [679](#)

Χ

Χάλδα Βάγια, [812](#)

Χαριτάκη Γαρυφαλιά, [1177](#)

Χασιώτη Μαρία, [52](#)

Χατζηαυγουστίδης Νίκος, [328](#)

Χατζηνικόλα Χαριστούλα, [560](#)